

SUCCESELE ȘI PROVOCĂRILE DIPLOMAȚIEI ECONOMICE MOLDOVENEȘTI

Vlad PLETNIOV,
doctorand, Academia de Administrare Publică,
vladpletniiov@gmail.com

Adnotare. În mare măsură, activitățile caracteristice diplomației economice sunt desfășurate individual de sectorul privat. Această situație se datorează atenției insuficiente a guvernului asupra acestui domeniu de activitate (în special pentru a sprijini IMM-urile care nu dispun de resursele companiilor mari), o structură economică care nu este încă suficient de competitivă și diversificată, influențată și de lipsa de personal calificat în misiunile diplomatice, dar și în biroul central (doar 4 persoane au lucrat în cadrul fostei Direcții), lucru ce lasă încă de dorit inclusiv printre instituțiile care au tangență cu diplomația economică (MAEIE, MEI și Agenția de Investiții). Unitățile economice au fost deschise doar în ambasadatele noastre din Rusia, Ucraina, Belarus, România, Polonia (câte un consilier pe probleme economice), în timp ce majoritatea ambasadurilor și personalului diplomatic nu au pregătire economică.

Cuvinte cheie: diplomație economică, investiții, dezvoltare.

SUCCESSES AND CHALLENGES OF MOLDOVAN ECONOMIC DIPLOMACY

Vlad PLETNIOV,
PhD student, Academy of Public Administration,
vladpletniiov@gmail.com

Annotation. To a large extent, the activities characteristic of economic diplomacy are carried out individually by the private sector. This is due to the government's insufficient attention to this area of activity (especially to support SMEs that do not have the resources of large companies), an economic structure that is not yet sufficiently competitive and diversified, influenced by the lack of staff. qualified in diplomatic missions, but also in the central office (only 4 people worked in the former Directorate), which still leaves much to be desired, including among the institutions related to economic diplomacy (MFAEI, MEI and the Investment Agency). The economic units were opened only in our embassies in Russia, Ukraine, Belarus, Romania, Poland (one economic adviser each), while most ambassadors and diplomatic staff have no economic training.

Keywords: economic diplomacy, investment, development.

Autorul a analizat modul în care 41 de misiuni diplomatice (31 de ambasade, 4 reprezentanțe internaționale și 6 consulate regionale) ale Republicii Moldova îndeplinesc unul dintre rolurile fundamentale – avansarea economică a statului pe care îl reprezintă, implicit prin atragerea de investiții și susținerea exporturilor. Unitățile din ambasadele angajate în avansarea economică a statului sunt departamentele comerciale și economice.

Potrivit centrului diplomatic internațional „Lowy Institute”, rata minimă care permite misiunilor diplomatice ale statului să promoveze eficient interesele economice este de 60%. Polonia are, fără îndoială, un potențial financiar mai mare decât Republica Moldova, dar are, de asemenea, o experiență vastă în relațiile internaționale, astfel încât o pondere de aproximativ 68% reflectă o cifră care nu are nevoie de explicații.

În același timp, țări precum Albania, Macedonia sau Estonia au o populație comparabilă cu cea a Republicii Moldova și, în multe privințe, se confruntă cu probleme economice interne similare, au un număr comparabil de misiuni diplomatice. Cu toate acestea, numărul departamentelor comerciale și economice din ambasadele Moldovei este de cel puțin două ori mai mic decât în statele menționate mai sus. Această situație se bazează pe două neajunsuri fundamentale – finanțare inadecvată și lipsă de personal calificat.

În prezent, criteriile de selecție pentru activitățile la MAEIE pentru cele mai multe posturi concurente nu includ pregătirea profesională în sfera economică, iar formările organizate la Academia Administrației Publice nu conțin specialități în domeniul cooperării economice/diplomației economice externe. Un alt aspect va fi calitatea acestor studii. Diplomații ar trebui să fie instruiți de profesioniști cu experiență practică (și nu doar de teoreticieni), care sunt dificil de atras în condiții de salarizare modestă.

Oferta de cursuri pentru proiecte și programe finanțate de parteneri externi este oarecum specifică și nu dezvăluie și elimină neapărat deficiențele în pregătirea serviciului diplomatic național, iar universitățile care formează specialiști în domeniul relațiilor externe au un curriculum în mare măsură depășit și slab, ținând cont de nevoile profesiei.

Universitățile nu au specialiști cu experiență practică, dar nici o bază teoretică solidă în acest domeniu. Mai mult, specificul curriculumului universitar îi obligă pe studenți să studieze teorii și nu neapărat abilități. Curriculumul USM (Departamentul de relații internaționale), care urma să devină un centru de pregătire pentru viitorii diplomați, nu s-a schimbat fundamental în ultimii 10 ani. Astfel, nu conține specializări mai înguste în domeniul relațiilor internaționale, cum ar fi diplomația economică, economia politică globală, asistența pentru dezvoltare,

relațiile economice internaționale, dar continuă să se concentreze pe cercetarea în domeniul securității. Unele universități (în mare parte cele private, cum ar fi ULIM, sau IRIM) au introdus aceste schimbări, dar, ca și în cazul altor instituții, nu invită practicieni din țară și din străinătate.

Concepute ca structuri pentru promovarea intereselor politice și economice ale statului, misiunile diplomatice ale Republicii Moldova – din punct de vedere economic – există într-o măsură mai mare pentru a cere bani de la donatorii internaționali decât pentru a oferi un sprijin real afacerilor interne. În plus, modul în care relațiile diplomatice sunt gestionate de autoritățile moldovenești este de o calitate îndoielnică.

Un exemplu acut de lipsă de viziune în domeniul relațiilor internaționale este scandalul asociat recepției organizate de delegația Republicii Moldova la Adunarea Generală a Interpol de la Beijing. Presa internațională a scris că evenimentul din septembrie 2017 a fost „umed” și că mai mult de două tone de alcool au fost livrate de la Chișinău, care au ajuns în China ca o „povară diplomatică”. Deși acest eveniment nu are o semnificație economică, este un monument pentru modul în care autoritățile moldovenești înțeleg gestionarea relațiilor internaționale și modul în care interesele țării avansează, inclusiv în sfera economică.

Majoritatea lucrătorilor diplomați nu au pregătire economică (pregătire de bază sau continuă), personalul ambasadei nu are specialiști obligatorii în economie sau comerț, cu excepția unor țări din CSI (Rusia, Ucraina, Belarus), România și Polonia. Evident, specialiștii delegați de MEI sunt trimiși în misiuni CSI (secțiuni economice), în timp ce misiunile UE sunt completate doar cu personalul MAEIE.

Încă nu se știe cum Republica Moldova dorește să valorifice oportunitățile oferite de piața UE (dar și piețele emergente) dacă nu are specialiști în domeniul economiei (consultanți economici) în țările de reprezentanță în UE (majoritatea acestora) și nici nu are o direcție specializată? Mai mult, lipsa unei separații clare a atribuțiilor poate duce la o coordonare slabă (în special între MEI și MAEIE), iar personalul insuficient al MAEIE contribuie la situații în care este depășit ca un coordonator al cooperării externe.

Chiar dacă s-a acordat mai multă atenție în ultima perioadă a diplomației economice, cel puțin la nivelul declarațiilor, la nivel practic, acest lucru se realizează prea puțin sau cu întârzieri mari. De exemplu, deși Regulamentul privind activitățile Direcției pentru relații economice internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe datează de la începutul anului 2010, iar structura organizatorică a Ministerului a fost aprobată în 2017, atunci direcția de facto nu există.

Sau, în prezent, diplomația economică clasică la nivel de MAEIE care trebuie promovată de Serviciul de Diplomație Economică, angajează doar 2-3 persoane într-o unitate, care teoretic poate fi asistată de Secția de cooperare economică și industrială, ca parte a Direcției de integrare europeană. Este prea puțin pentru a ne convinge că deschiderea de noi ambasade și menținerea misiunilor existente contribuie la prosperitatea economică a țării.

Sprrijinirea exporturilor, atragerea investițiilor și promovarea țării din punct de vedere economic aparent este o zona acoperită de Agenția de Investiții, Camera de Comerț și Industrie a Moldovei sau proiecte și agenții internaționale de dezvoltare străină.

Agenția Moldovenească de Investiții este sursa principală de informații și asistență pentru potențiali investitori. Agenția oferă servicii adaptate pentru potențiali investitori pe tot parcursul procesului decizional de investiții. De asemenea, sprijină investitorii existenți în extinderea operațiunilor lor. Echipa Agenției este formată din personal permanent dar și din cei atrași precum, consultanți sectoriali și ofițeri regionali.

Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională este un instrument la fel menit îmbunătățirii mediului investițional, fiind prezidat de primul ministru. Principalele funcții ale Consiliului sunt:

- 1) elaborarea și aprobarea criteriilor de selecție pentru proiecte de investiții de importanță națională;
- 2) selectarea și aprobarea listei de proiecte de investiții de importanță națională;
- 3) monitorizarea implementării proiectelor de investiții de importanță națională și luarea de măsuri legate de implementarea acestora;
- 4) asumarea deciziilor privind oportunitatea încheierii acordurilor de investiții pentru proiectele de investiții strategice prevăzute în Regulamentul privind procedura de elaborare, încheiere și monitorizare a punerii în aplicare a acordurilor de investiții pentru proiectele de investiții strategice;
- 5) monitorizarea prin intermediul Agenției de Investiții, a punerii în aplicare a acordurilor de investiții semnate de Guvern, precum și a proiectelor strategice de investiții pentru care au fost încheiate acorduri de investiții în conformitate cu Regulamentul privind procedura de elaborare, încheiere și monitorizare a implementării acordurilor de investiții pentru proiecte de investiții strategice;
- 6) monitorizarea proiectelor de investiții derulate în parcurile industriale;
- 7) evaluarea impactului proiectelor de investiții asupra indicatorilor macroeconomici;

8) prezentarea propunerilor de modificare a legislației referitoare la stimularea fluxului de investiții strategice directe străine și naționale în economia națională, precum și la eliminarea barierelor în activitățile de investiții.

Dacă anterior am pus în prim plan activitatea actorilor statali în ceea ce privește promovarea imaginii de stat, a exporturilor și atragerea proiectelor investiționale, atunci a doua parte a acestui subcapitol vom analiza impactul organismelor non-statali și a organizațiilor care oferă sprijin per intern în ceea ce privește diplomația economică, oferind suport în alinierea la standarde ce garantează o activitate reușită de export, dar și atragerea proiectelor de dezvoltare și de investiții.

Eliminarea constrângerilor din activitatea antreprenorială este coordonată de **Camera de Comerț Americană (AmCham Moldova)**. Înființată pe 4 septembrie 2006, AmCham Moldova este o organizație non-guvernamentală fără scop lucrativ. AmCham Moldova a primit acreditare și recunoaștere oficială din partea Camerei de Comerț a SUA în februarie 2008 și, de atunci, a crescut pentru a cuprinde peste 120 de companii membre reprezentând o gamă largă de activități comerciale.

Facilitarea comerțului transfrontalier este coordonată de **European Business Association (EBA)**. Asociația Europeană de Afaceri din Moldova este o organizație de impact, care are ca scop alinierea legislației naționale a economiei și afacerilor la standardele UE și să promoveze valorile europene și cele mai bune practici de gestionare a afacerilor în comunitatea antreprenorială din Moldova. EBA Moldova este membră a rețelei mondiale EBO.

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) activează în Republica Moldova din 1994, în numele Ministerului Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și al altor departamente federale germane.

Fundația Est-Europeană (FEE) este o organizație non-profit, non-politică, de interes public, înființată ca fundație, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea fundațiilor și alte legi. Unicul fondator al fundației este o organizație non-guvernamentală – organizația non-profit Eurasia Foundation, Washington, D.C. (SUA).

Stimularea și păstrarea investițiilor private este coordonată de **Asociația Investitorilor Străini (FIA)**. Aceasta este o asociație non-profit din Republica Moldova, fondată în septembrie 2003 de opt investitori străini, cu sprijinul OCDE, printr-un proiect care vizează stimularea reformelor și îmbunătățirea mediului de afaceri din țările de sud-est Europa.

Analiza rapoartelor și declarațiilor instituțiilor cu privire la acțiunile întreprinse în domeniul diplomației, relevă următoarele instrumente specifice

diplomației economice utilizate de autorități, care pot fi considerate *succesele diplomației economice* a Moldovei:

1. Crearea unui cadru legal prielnic atragerii investițiilor și promovării exporturilor prin încheierea de acorduri bilaterale privind protecția reciprocă a investițiilor și evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale pe impozitele pe venit și pe proprietăți cu majoritatea țărilor UE și CSI, inclusiv acorduri de liber schimb cu țările din Europa de Est (România, Croația, Serbia, Macedonia, Bosnia și Herțegovina, Albania, Bulgaria, Muntenegru și Kosovo), la fel cu Turcia, China la etapa de negocieri. Au fost încheiate acorduri comerciale preferențiale (cu Norvegia, Canada, Elveția, Japonia, Statele Unite ale Americii) precum și Acordul Aprofundat și Cuprinzător de Liber Schimb cu UE.

2. Extinderea rețelei de consulate onorifice și utilizarea acestora pentru promovarea imaginii și produselor Moldovei, precum și atragerea investițiilor.

3. Participarea la expoziții (Praga, Macao, Changsha, Beijing, Vietnam, Coreea de Sud, București), expoziții internaționale Prodexpo (Minsk, Moscova), Fruit logistica (Berlin), Interfood și Drinks (Sofia), ProWein (Dusseldorf), World Food (Moscova), festivalurile Delicanto (Berlin), precum și organizarea propriilor promovări: prezentarea vinurilor moldovenești la Kiev, Tallinn, „Made în Moldova” (Chișinău), mese rotunde tematice. Este de remarcat faptul că o parte semnificativă a acestor activități a fost sprijinită financiar din exterior (în special USAID).

4. Organizare de instruirii privind diplomația economică (doar câteva).

5. Vizite și misiuni economice în Franța, SUA, China, Vietnam, Coreea de Sud, comitete interguvernamentale (mai multe).

6. Identificarea noilor piețe (precum Norvegia, Nigeria, Estonia, Bangladesh etc.)

7. Inițierea negocierilor diplomatice cu o serie de state pentru a crește potențialul de cooperare (India, Mexic), deschizând noi ambasade (Japonia), consulate.

8. Mobilizarea potențialului reprezentat de diaspora (vizite ale unor oficiali de rang înalt în SUA, Canada), organizarea de forumuri (Diaspora business forum), deschiderea de programe speciale pentru atragerea de investiții și remitențe din diaspora, precum PARE 1+1.

9. Crearea unei echipe care să atragă investiții în biroul premierului și renașterea unei agenții specializate pe investiții.

10. Crearea unui fond de garantare gestionat de ODIMM pentru îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare (dar nu vizează furnizarea de fonduri specifice pentru companiile exportatoare) și mecanismul PARE 1+1 pentru a beneficia de economiile cetățenilor pentru înființarea de întreprinderi.

11. Împrumuturi concesionale către companii exportatoare (cu sprijinul Băncii Mondiale).

În același timp, rapoartele privind punerea în aplicare a activităților de diplomație economică ale Ministerului Afacerilor Externe identifică anumite **provocări în promovarea intereselor economice naționale**:

- lipsa unei politici de stat cu privire la promovarea pozitivă a imaginii economice a Moldovei în afara țării pe calea sprijinului financiar în mass-media străine;

- lipsa personalului diplomatic specializat în probleme comerciale și economice;

- insuficiența și lipsa de relevanță și actualizare în materiale promoționale în engleză (în unele cazuri, în rusă și franceză) în format electronic și informații despre legislația actuală referitoare la sectorul economic, prezentări economice (situația economică și climatul investițional în Republica Moldova, regimul fiscal, programele naționale în anumite sectoare (de exemplu, industria ușoară, tehnologii informaționale sau IMM-urile), informații despre proiecte de investiții, privatizările în Moldova, achiziții publice și licitații pentru bunuri și servicii deținute în țară, informații despre evenimente promoționale din Moldova, o bază de date companiilor locale;

- o politică mai consistentă, persistentă și consecventă de promovare a produselor moldovenești către piețele vizate;

- întâzieri constante în răspunsurile instituțiilor statului la cererile și propunerile de la ambasade, ceea ce face dificilă stabilirea de contacte cu partenerii străini sau atragerea investițiilor de către companii mari din economia națională;

- bugete insuficiente pentru ambasade pentru vizite în regiuni, precum și pentru prezentări economice (echipamente de proiecție, mostre de produse vinicole pentru degustări);

- resurse pentru organizarea de evenimente pentru promovarea produselor moldovenești la acțiunile expoziționale majore. Aceasta, în esență, reduce numărul de activități și misiuni promoționale, care sunt adesea sporadice, fără continuitate și impact asupra consumatorilor străini;

- lipsa de interes și pasivitate a mediului de afaceri din Moldova pentru a extinde cooperarea dincolo de piețele tradiționale sau partenerii istorici;

- dialogul la nivel oficial este necoordonat la nivel ministerial (în special MEI și MAEIE, dar alte cazuri nu sunt excluse), nu există o diviziune clară a activităților în domeniul diplomației economice. În rapoartele trimestriale ale MAEIE, există cazuri în care Ministerul Economiei nu răspunde solicitărilor MAEIE, dar transmite mesaje din partea Republicii Moldova prin intermediul

reprezentării economice. Astfel, misiunea diplomatică nu are oportunitatea de a menține dialogul cu autoritățile din alte state, precum și a coordona și identifica o poziție oficială unificată a țării.

Mai mult decât atât, coordonarea slabă din cauza lipsei unei divizări clare a responsabilităților și a personalului adecvat al misiunilor și aparatului central favorizează situațiile în care Agenția de investiții este restricționată de capacitățile bugetare și resursele umane reduse. În plus, cooperarea dintre MAEIE și MEI este uneori dificilă din cauza lipsei unei împărțiri stricte a responsabilităților în cooperarea economică externă.

Până în acest moment, nu a existat nicio evaluare publică care să aprecieze eficiența Agenției de investiții, ceea ce ridică întrebări cu privire la eficacitatea și activitatea generală în domeniul diplomației economice a Moldovei (succese și provocări). În plus, Moldovei îi lipsește o platformă pentru discuții cu sectorul privat și organizațiile neguvernamentale pe teme legate de diplomația economică.

Drept urmare, dacă progresul va fi măsurat folosind indicatorii stabiliți de Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 și a Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, devine evident că performanțele țintite nu vor fi atinși până la sfârșitul acestui an (cum ar fi cele legate de creșterea volumului exporturilor și atragerea ISD), fiind elementele de bază pentru măsurarea rezultatelor implementării strategiei.

La împlinirea a 30 de ani a diplomației moldovenești, pot fi remarcate câteva *succese* tangibile. Republica Moldova promovează o politică externă activă care vizează scoaterea Moldovei din izolarea internațională, care să ofere țării noastre un context calm și stabil pentru reforme și integrare europeană, restabilirea unui dialog firesc cu prietenii noștri străini și sprijinul diasporei.

O altă realizare este dezvoltarea europeană. Am reușit să deblocăm finanțarea externă. 285 de milioane de euro este doar valoarea acordurilor financiare confirmate în rezultatul participării la cel de-al șaselea summit al Parteneriatului Estic, în cadrul unei delegații naționale conduse de președintele Maia Sandu. Aceste fonduri, în paralel cu alte asistențe generoase din partea partenerilor europeni, vor fi valorificate în următorii ani de către comunitățile locale, drumurile, spitalele, școlile din Republica Moldova.

Drumul nostru către UE a fost întărit de apropierea de România, semnarea Foii de parcurs pe domenii prioritare de cooperare, trecerea de la cuvinte la fapte și consolidarea istoriei, culturii și limbii comune prin proiecte de infrastructură menite să ne conecteze la spațiul unic european

O altă realizare este dialogul cu țările Trioului Asociat (împreună cu Georgia și Ucraina). Dialogul bilateral s-a consolidat cu Statele Unite, Federația

Rusă, Turcia, Norvegia, Azerbaidjan, Kazahstan, Emiratele Arabe Unite și Republica Kârgâză. Au fost remarcate oportunități de dialog cu înalți oficiali ai organizațiilor regionale și internaționale: Consiliul Europei, NATO, ONU, OSCE, GUAM și OCEMN.

Nu în ultimul rând, s-a acordat atenție problemelor diasporei. Este susținută modernizarea și digitalizarea serviciilor consulare – aceasta va fi o misiune cheie în 2022, alături de suplینirea posturilor consulare în ambasade și consulate, pentru a îmbunătăți calitatea și rapiditatea furnizării serviciilor în locurile în care numărul cererilor consulare este mare.

Prioritatea diplomației Republicii Moldova în 2022 va fi activarea diplomației economice pentru a-și folosi potențialul în promovarea produselor fabricate în Moldova, creșterea numărului de turiști și atragerea de investiții pentru crearea de locuri de muncă în patrie. Diplomația moldovenească trebuie să atingă trei puncte cheie pe harta diplomatică: integrarea europeană continuă și accelerată, menținerea calmului internațional în jurul Republicii Moldova, care va permite implementarea unui program ambițios de reforme cerut de cetățeni, și consolidarea prietenilor și parteneriatelor noastre. Declarația îi aparține viceprim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene Nick Popescu, care consideră anul **2022 – Anul Diplomației Economice în Republica Moldova**.

În aprilie 2022 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a lansat proiectul „Discover Moldova's Finest” în domeniul diplomației economice. Inițiativa face parte din agenda de politică externă 4D (Dezvoltare Europeană, Dialog, Diaspora și Diplomație Economică) care este promovată pentru 2022. Proiectul Discover Moldova's Finest constă în evenimente în care producătorii locali vor avea ocazia să-și prezinte și să-și promoveze produsele ambasadorilor și consulilor onorifici ai Moldovei, invitând corpul diplomatic să construiască cât mai multe „punți economice” între antreprenorii din țările noastre. Implementarea acestui proiect se va desfășura în cooperare cu asociații specializate, care vor asigura delegarea companiilor participante.

Diplomația Republicii Moldova s-a schimbat foarte mult în cei 30 de ani de la independență, iar activitățile diplomaților sunt pline de *provocări*. Diplomații acționează în funcție de ceea ce se întâmplă pe arena internațională, iar în ultima perioadă scena regională a devenit destul de tulbură, până la amenințarea mișcărilor în apropierea granițelor noastre.

Diplomația economică în Republica Moldova este plină de provocări. Una dintre probleme este capacitățile umane și materiale destul de scăzute. Cele umane urmează de la cele materiale, pentru ca bugetele sunt limitate peste tot, nu doar în serviciul diplomatic, mereu sunt și alte priorități. Avem resurse

incomparabil mai puține decât țările mici precum Armenia sau Azerbaidjan, care are resurse mult mai mari pentru promovarea imaginii, pentru diverse evenimente. Trebuie să ne descurcăm, să găsim soluții, folosind consuli onorifici, folosind legături personale, convingere personală. Este o provocare pentru că uneori trebuie să lupti cu mâinile goale împotriva tancurilor sau artileriei grele în diplomația regională și internațională.

Aționăm conform a ceea ce se întâmplă pe arena internațională, iar recent arena regională a devenit destul de agitată, până la amenințarea mișcărilor în apropierea granițelor noastre. Ne confruntăm cu multe probleme: problema energetică, de exemplu, probleme care distrag atenția de la subiecte precum cultura, chiar diplomația economică este cumva umbrită de aceste necazuri care apar pe scena politică internațională.

Rezolvarea conflictelor este o dimensiune, prevenirea conflictelor este o altă dimensiune. Și, evident, reușim să facem tot ce ne stă în putere pentru a evita tensiunile, pentru că aceasta este partea cea mai dificilă, cea mai puțin vizibilă a diplomației. Pentru că un conflict deschis – toată lumea îl ca pe un eșec de nerezolvat, dar nimeni nu vede cât de mult am reușit să rezolvăm sau să evităm, câte ciocniri ascunse am evitat.

Autorul consideră, că pentru a îmbunătăți performanțele diplomației economice moldovenești este necesară aplicarea unor măsuri practice concrete care au înregistrat succese peste hotare. Republica Moldova dintotdeauna se afla într-o poziție geo-economică prielnică pentru a absoarbe și implementa istoriile economice de succes atât din occident, cât și din orient. Numai voința politică va putea crea premise pentru o continuitate a ideilor teoretice benefice economiei naționale, misiunea noastră este doar de a pune în prim plan rezultatele unui studiu complex privind practici relevante de promovare a interesului de stat.

Bibliografie:

1. Cazacu V. Pletnirov V. Experiența țărilor din CSI în promovarea diplomației economice. Relații internaționale. Plus. Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSN 2587-3393
2. Pletnirov V. Economic diplomacy in the European Union: a new level of economic cooperation. EcoSoEn Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
3. Varta E. Cum relansăm diplomația economică a Republicii Moldova? IPRE. Poduri de Legătură cu UE: Securizarea procesului de europenizare a Republicii Moldova. 2021